

Izvirni znanstveni članek
UDK 366.5:336.274.52

Omejitve obresti – včeraj, danes, jutri

MATEVŽ ZGAGA
doktor pravnih znanosti,
pomočnik direktorice Sektorja pravnih
poslov v Deželni banki Slovenije d. d.

Povzetek

Institut omejitev obresti je tako star, kot je pravo samo. Prispevek obravnava zadnjih 150 let razvoja, katerega trenutna postaja je nova Direktiva (EU) 2023/2225 o potrošniških kreditnih pogodbah. Ta je prinesla ohlapno obveznost članic, da sprejmejo ukrepe za učinkovito preprečevanje zlorab, kot so zgornje meje obresti. Čeprav je Slovenija med številnimi članicami, ki so take omejitve poznale že pred sprejemom Direktive, se v kratkem tudi pri nas obeta nekaj dodatnih omejitev.

Ključne besede: potrošniški kredit, varstvo potrošnikov, obresti, bančno poslovanje, Direktiva 2023/2225, ZPotK-3.

Interest Rate Restrictions – Yesterday, Today, Tomorrow

Abstract

The legal institution of interest rate restrictions is as old as the law itself. This article focuses on development over the last 150 years, the current stage of which is represented by the new Directive (EU) 2023/2225 on credit agreements for consumers. The Directive has introduced a loose obligation on Member States to adopt measures to effectively prevent abuse, such as interest rate caps. Although Slovenia is among the many Member States that already had such caps in place before the adoption of the Directive, some additional restrictions are expected in the near future.

Keywords: consumer credit, consumer protection, interest, retail banking, Directive 2023/2225.

1. Uvod

Evropska poslanka in članica poslanske skupine Evropske združene levice Kateřina Konečná je kot poročevalka za predlog nove direktive o potrošniških kreditnih pogodbah¹ v svojem nastopu pred Evropskim parlamentom 11. septembra 2023 najprej poudarila zahtevnost naloge, ki je bila za njo. Kolegom poslancem iz Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov se je zahvalila za sodelovanje in pohvalila izdelek. S kančkom grenkobe je dodala, da je rezultat daleč od popolnega. Razkrila je, kaj je po njenem mnenju največji neuspeh zakonodajnega projekta: »Da nam ni uspelo doseči obveznosti držav članic, da določijo najvišje obrestne mere oziroma stroške kreditov. Z mojega vidika bi bil to daleč najučinkovitejši instrument zaščite potrošnikov.«²

Slednja trditev je navdih za ta prispevek. Vendar njegov namen ni njeno dokončno preverjanje, čeprav se bomo za hip ustavili pri spoznanjih nekaterih empiričnih študij. Ta prispevek bo sprva pripoved, kako se je oseka obrestnih omejitev znova obrnila v plimo. Po tem, ko so v 19. stoletju nekatere evropske države rahljale in odpravljale stare obrestne omejitve, dolgoročno opazimo več vnovičnih obratov. Naše stoletje je za zdaj obdobje novih omejitev, ki jih države največkrat utemeljujejo prav z zaščito potrošnikov.³ V šestem razdelku bom od povesti o mejah obresti prešel na običajnejšo pravno analizo. Tam bom pozornost namenil najprej najnovejši evropski ureditvi. Sledila bo krajša razprava, kaj nova Direktiva 2023/2225 pomeni za obrestne omejitve v Sloveniji.

V članku se osredotočam na omejitve pogodbenih obresti v ožjem smislu. Splošnih pravnih pravil, ki prav tako omejujejo višino plačil v kreditni pogodbi, kot je prepoved oderuštva, kakor tudi omejitev zamudnih obresti, ne bom podrobneje obravnaval. Enako velja za druge omejitve obresti, kot sta prepoved obrestnega obrestovanja⁴ in že veljavno pravilo *ne ultra alterum tantum*.⁵ (Bo pa nekaj besed o prihajajoči različici tega pravila.) Tudi o še kako aktualnem vprašanju sankcij za kršitve obrestnih omejitev ne bom pisal.

¹ Kmalu zatem sprejeta kot Direktiva (EU) 2023/2225 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. oktobra 2023 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 2008/48/ES (Uradni list EU L, 2023/2225, 30. oktober 2023).

² Evropski parlament, video zapis zasedanja dne 11. septembra 2023. <<https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20230911-20:02:22&playerEndTime=20230911-20:32:17#>> (10. 9. 2025). Navedek je na 20:05:50. Poslanka se je nekoliko nerodno izrazila, saj je Direktiva to obveznost vključila, resda v izrazito ohlapni obliki. Več o tem v 6. razdelku.

³ Calice, Diaz Kalan in Masetti, str. 9.

⁴ Obligacijski zakonik (OZ; Uradni list RS, št. 83/01), 375. člen.

⁵ OZ, 382.a člen.

2. Predvčerajšnjim

Januarja 1881 je bilo v naši tedanji prestolnici mrzlo kot le redkokdaj. Revni in srednji sloji prebivalstva so poleg mraza močno občutili visoke stroške ogrevanja. Ti so jih boleli toliko bolj, če so plačevali kakšne obresti. Mnogi Dunajčani – vključno z znanimi mestnimi »oderuhi« – so se kljub hudi zimi osemnajstega januarja odpravili na galerije v »Baraki«, kot so posmehljivo imenovali začasni dom poslanske zbornice, da bi prisostvovali razpravi o osnutku protioderuškega zakona.⁶ Dobro desetletje prej so v Avstriji odpravili obrestne omejitve.⁷ Prost režim se ni izkazal, saj je število prezadolženih posameznikov in kmetij močno naraslo. Za govorniškim odrom je poslanec poslanskega kluba desnega centra in Slovencem naklonjeni Ljubljčan nemške narodnosti vitez Josef Schneider⁸ čustveno pozval k vnovični vzpostavitvi maksimalne obrestne mere: »Odtlej [ko so bile odpravljene obrestne omejitve] je pretekla doba, nasičena s potoki solza, tisoči uničenih existenc, ruševinami gospodarstev po celih deželah!«⁹

Zakon je bil sprejet maja istega leta, ne da bi določil absolutno najvišjo obrestno mero. Besedilo, ki ga je sprejela izvoljena poslanska zbornica, je uslišalo pozive številnih državljanov in predvidelo maksimum 10 odstotkov na leto. Toda zgornji dom parlamenta, neizvoljena gosposka zbornica, je menila drugače.¹⁰

S socialistično levico in krščansko desnico se naštevanje pasov političnega spektra, ki so kdaj predlagali ali podpirali omejitve obresti, ne izčrpa. V Nemčiji so bili v medvojnem obdobju nacionalsocialisti tisti, ki so po daljšem obdobju prostega režima vrnili obrestne omejitve.¹¹ V zgodnji samostojni Sloveniji sta pobudi za razmeroma strogo omejitev prišli najprej leta 1992 iz vrst Slovenske ljudske stranke (SLS)¹² in leta 1995 še od tedaj že samostojnega poslanca Marjana Poljšaka.¹³ Pobudama ni zmanjkalo veliko, da bi postali veljavno pravo. Celo med izrazitimi liberalci občasno naletimo na podporo obrestnim omejitvam. Tako je bil eden najvidnejših slovenskih liberalcev s preloma stoletja Ivan Tavčar kritičen do visokih obrestnih

⁶ Das Vaterland, 19. januar 1881, str. 2, drugi stolpec.

⁷ Zgaga (2021), str. 213.

⁸ Cvirn, str. 196.

⁹ Das Vaterland, 19. januar 1881, str. 6, drugi stolpec.

¹⁰ Belec, str. 13.

¹¹ Schwintowski, r. št. 117 k par. 13.

¹² Zapisnik 33. redne seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine RS z dne 4. marca 1992, pred 1. točko; in zapisnik 37. redne seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine RS z dne 22. aprila 1992, 7. točka. <<https://www.dz-rs.si>> (28. 7. 2025).

¹³ Več na začetku 7. razdelka.

mer in je prej omenjeni zakon o oderuštvi odkrito podprl.¹⁴ Do konca prispevka bomo videli nadaljnje primere, ko do omejitve obresti pride v času vlade pod vodstvom liberalne stranke.

Razširimo pogled na celotno pravno zgodovino. Odklonilen odnos do posojanja na obresti v zahodni civilizaciji včasih na hitro pojasnujemo s sklicevanjem na krščansko tradicijo. V resnici se poskusi določanja najvišjih obrestnih mer niso niti začeli s prevlado krščanstva niti se niso končali s sekularizacijo. Obrestne omejitve so v celotni pravni zgodovini izrazita stalnica. Obstajale so tako v času, ko sploh še ni bilo (neblagovnega) denarja,¹⁵ in v pravnih kulturah, ki niso slovele po omejevanju avtonomije strank, kot so na enem koncu zgodovine klasično rimsko pravo¹⁶ in na drugem ureditve ameriških zveznih držav.¹⁷ Prisotne so bile tudi v pravnih redih, ki so si prizadevali pretrgati vezi krščanske tradicije.¹⁸

Pojav odplačnega posojanja je v človeški družbi prisoten že od nekdaj. Morda je starejši od civilizacije.¹⁹ Tisočletne slabe izkušnje, ko je bila večina zadolženih usodno odvisna od nepredvidljive letine, so botrovale negativnemu odnosu do njega. Take ali drugačne omejitve obresti srečamo v vseh pravnih redih. V zahodni kulturi se popolna prepoved posojanja na obresti celo na vrhuncu prevlade krščanske politične filozofije ni zares prijela,²⁰ zato pa so obresti spremljale številne omejitve. Do začetka industrijske dobe lahko v tem odnosu govorimo kvečjemu o toleranci, z nastopom množične produkcije pa si je odplačno posojilo počasi izborilo bolj pozitivno vlogo. Gospodarsko rast in z njo moč držav so poganjala nova, hitro rastoča industrijska podjetja. Ta so potrebovala kupce, pri čemer najštevilnejši delavsko-kmečki razred ni bil sposoben takoj plačati izdelkov, ki so presejali najnujnejše potrebe. Rešitev je bil nov poslovni in pravni pojav: potrošniški namenski kredit. Finančne institucije zdaj niso več zgolj premoščale kratkih denarnih vrzeli, ampak so z dolgoročnimi krediti na obroke omogočale nakup novih, tehnološko intenzivnih proizvodov, ki bi bili večini ljudi drugače nedosegljivi. Tipičen primer so bili avtomobili. Tovarna Ford je pogosto omenjani pionir ne le množične avtomobilske proizvodnje, temveč tudi njihove prodaje na kredit.²¹ V

¹⁴ Tavčar, str. 483.

¹⁵ Homer in Sylla, str. 3–4.

¹⁶ Zgaga (2021), str. 38.

¹⁷ Glaeser in Scheinkman, str. 14; Homer in Sylla, str. 270.

¹⁸ O zgodnji porevolucionarni Franciji Harrison, str. 219. O obrestnih omejitvah v socialistični Jugoslaviji Zgaga (2021), str. 215–217.

¹⁹ Homer in Sylla, str. 17.

²⁰ Prav tam, str. 70; Zgaga (2021), op. 111.

²¹ Schwintowski, r. št. 10 k par. 14.

razvitih državah je obseg potrošniških kreditov v 20. stoletju poletel v višave²² in industrijsko proizvodnjo vlekel za seboj.

Sproščen odnos vseh vej oblasti, ki si ga je kreditodajalska zbornica izborila zaradi svojega narodnogospodarskega pomena, je botroval vsaj dvema neželenima stranskima učinkoma. Nobeden ni bil prej neznan, toda v kapitalizmu sta dobila nove razsežnosti. Prvi je bil družbeni strošek vzdrževanja družin, ki so zaradi bremena obresti prišle na boben, s posrednimi učinki vred: domačim nasiljem in nesposobnostjo za zakonito delo. Drugi se je kazal v verižnih posledicah propada finančnih ustanov, ki so si nakopičile preveč »slabih« posojil. V predindustrijski dobi so proti obrestim in še zlasti proti visokim obrestim govorili predvsem etični razlogi, zdaj pa so prevladovali narodnogospodarski argumenti: pri zadostni konkurenci na bančnem trgu bodo po dragih kreditih segali predvsem kreditojemalci slabše plačilne sposobnosti. Njihovo kreditiranje je tvegano in lahko vodi v bančne krize.

Hkrati so se pojavili tudi sveži argumenti proti omejitvam obresti. Če so kreditodajalci pripravljeni kreditirati finančno šibkejšo sloje prebivalstva samo po razmeroma visokih obrestnih merah in če obstajajo pretesne obrestne omejitve, potem bosta za te državljane kredit in z njim dobrina, ki je nepogrešljiva za novi način življenja, nedosegljiva.²³

3. Prvi ekskurz: kako nastane cena denarja?

Glede na pomisleke, s katerimi sem sklenil prejšnji razdelek, se je treba vprašati, zakaj so krediti za manj premožne dragi. V trivialnih razpravah je priročen odgovor, da finančna elita pač izkorišča svojo moč. Takšno pojasnilo je primernejše za čase in kraje brez dostopa do moderne bančništva, čeprav še danes ob njem ne moremo le zamahniti z roko. Toda najprej je treba pojasniti, kako bančni in drugi ponudniki oblikujejo cene kreditov. Uspešnost poslovanja banke temelji na postavitvi ustrezne cene kredita.²⁴ Skupni kreditodajalčev strošek kredita je v osnovi iz treh sestavin: stroškov vira denarja, operativnih stroškov poslovanja in nadomestila za kreditno tveganje.²⁵ V luči razprave o (pre)visokih obrestnih merah je od treh sestavnih delov najbolj zanimiv slednji, zato ga pojasnimo. Celo najbolj vestnemu kreditodajalcu se bo pri dovolj visokem obsegu kreditov zgodilo, da ne bo mogel izterjati katere od svojih terjatev.

²² Shay, str. 369, 371 in 377; Schwintowski, r. št. 7 k par. 14.

²³ Razen, če so na voljo subvencije.

²⁴ Vozel v Simoneti, Dolenc, Jašovič in drugi, str. 271. Glej tudi Smernice Evropskega bančnega organa o odobranju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06), odstavek 202.

²⁵ Vozel v Simoneti, Dolenc, Jašovič in drugi, str. 270–271. V literaturi so te tri kategorije včasih še nekoliko bolj razčlenjene, kar naj ne moti. Tako v citiranem viru avtor ločeno od stroška virov navaja še strošek kapitala, namesto o pribitku na kreditno tveganje pa govori o stroških oslabitev in stroških bonitete. Včasih v literaturi omenjajo kot samostojni kategoriji še davke in dobiček ali samostojno obravnavajo revalorizacijsko komponento obresti.

Tveganja, ki jim je izpostavljen, so namreč nešteta in jih je mogoče le obvladovati, nikoli pa popolnoma odstraniti. Če želi poslovati z dobičkom, mora breme pričakovanih izgub iz kreditnega tveganja razporediti med vse stranke. To je pribitek na kreditno tveganje. Lahko je zasnovan kot pavšalna, med vse kreditojemalce sorazmerno razporejena uravnilovka, ali je diferenciran tako, da skupine strank, ki so *ex ante* bolj tvegane, plačajo več (angl. *risk-based pricing*). Oster boj za »dobre« stranke, ki jim konkurenti znižujejo ponudbe predvsem na račun nižjega pribitka za tveganje, v praksi pripelje do tega, da so obresti za finančno šibkejše kreditojemalce višje.

Tak položaj ni v duhu distributivne pravičnosti, toda sestaviti prepričljivo obtožnico proti bankam, ki so v kritju načela svobodne gospodarske pobude, je bilo doslej težko. Od civilne družbe so v zadnjem času prišle pobude za socializacijo kreditnega tveganja tako, da bi bili krediti za vse potrošnike na voljo po enotni obrestni meri.²⁶ Vsaj na ravni predpisov, ki so jih sprejemala neizvoljena evropska tehnokratska telesa, uspeha ni bilo. Izvoljeni zastopniki državljanov Evrope so imeli nekaj več posluha in v Direktivo 2023/2225 vnesli zahtevo, da pogoji, ki jih je treba izpolniti za odobritev kredita, niso diskriminatorni na podlagi katerega koli razloga iz 21. člena Listine EU o temeljnih pravicah,²⁷ med katerimi je tudi premoženje. Določba se ne nanaša na pogoje kredita, temveč na pogoje za odobritev kredita, in še tam bi bila s širšo razlago v nasprotju z obveznostjo ocene kreditne sposobnosti potrošnika.²⁸ Načelo oblikovanja cene kredita glede na potrošnikovo boniteto zato še ni zares vprašljivo.

Dosedanja razlaga lahko zveni teoretično suho. Popestrimo jo s praktičnim primerom iz domačega okolja. Na podlagi javnih podatkov Geodetske uprave RS in zemljiške knjige sem oblikoval naključni in reprezentativni vzorec²⁹ bančnih potrošniških kreditov za nepremičnine,³⁰ odobrenih med leti 2007 in 2022. Polni kari ponazarjajo 38 kreditov za nepremičnine, zavarovanih

²⁶ Finance Watch, str. 5–6.

²⁷ Direktiva 2023/2225, 6. člen. Prim. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Uradni list RS, št. 59/10), 6. člen.

²⁸ Direktiva 2023/2225, 18. člen.

²⁹ Metodologija oblikovanja vzorca je podrobneje pojasnjena v Zgaga (2023b), str. 6–7. Dejstvo, da se gostota enot populacije po letu 2014 zmanjša, najbrž ne kaže na metodološko napako pri vzorčenju, temveč je posledica naraščajoče priljubljenosti kreditov s fiksno obrestno mero v tem času. V raziskavi iz 2023b se nisem omejil na kredite s spremenljivo obrestno mero, ampak sem upošteval tudi take s fiksno. Pribitek na referenčno obrestno mero glede na tip euriborja se le neznatno razlikuje (približno 0,1 odstotne točke), zato normalizacije nisem opravil. Prav tako podatki niso normalizirani glede na ročnost kreditov, saj je razlika v povprečni ročnosti med podzorčema zanemarljiva.

³⁰ Torej ne »klasičnih« potrošniških kreditov (glej opombo 66). Podatki o slednjih, drugače kot pri kreditih za nepremičnine, niso javno dostopni. Kljub temu pričakujem, da bi se sklep, ki ga bom v naslednjih vrsticah predstavil za kredite za nepremičnino, ponovil pri »klasičnih« potrošniških kreditih.

vanih s hipoteko na nepremičninah, v treh tržnih analitičnih območjih Ljubljana – okolica.³¹ Te kredite so najemali razmeroma mladi potrošniki,³² večinoma zaposleni na za slovenske razmere nadpovprečno plačanih delovnih mestih v Ljubljani. V očeh kreditodajalcev so to najzanesljivejši kreditojemalci. Obrobljeni kvadrantki predstavljajo 170 kreditov za nepremičnine, zavarovanih s hipoteko na nepremičninah v regijah s podpovprečnimi plačami.³³ Navpična os kaže pribitek na Euribor.

Graf 1 – Naključni in reprezentativni vzorec bančnih potrošniških kreditov za nepremičnine, odobrenih med leti 2007 in 2022

Brez poglobljene statistične analize vidimo, da so obresti višje v regijah, v katerih so plače nižje. Razlika je posebej očitna v »kriznih« letih 2009–2012. Ob predpostavki, da je trg konkurenčen, in če bi vse drugo ostalo enako – nekatere banke bi se na omejitve skušale prilagoditi

³¹ Območja so povzeta po poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu, str. 16. <https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Trg_vrednosti_nep/Trg_nepremicnin/Porocila_o_trgu_nepremicnin/2024/Letno_porocilo_za_letno_2024.pdf> (15. 9. 2025).

³² Zgaga (2023b), str. 9.

³³ Vir iz opombe 30, območja št. 2, 3, 15, 17, 21–30. Podatki o plačah so povzeti po <<https://www.stat.si/obcine/sl/Theme/Index/TrgDelaPlaceIndeks>> (15. 9. 2025).

z znižanjem stroškov poslovanja – bi bila posledica uvedbe dovolj tesnih omejitev obrestnih mer izguba dostopa do kreditov predvsem pri potrošnikih z nižjimi plačami.³⁴ Negativni učinki omejevanja obresti se tako ne kažejo samo na narodnogospodarski ravni z zmanjšanjem agregatnega povpraševanja, temveč tudi na individualni ravni, kjer naj bi najprej varovali potrošnike. Ali so omejitve smiselne, je zato odvisno od tega, ali njihovi pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi. To pa je vprašanje, ki ga je v primerjavi z računanjem povprečne višine obrestnih mer po regijah empirično precej težje preveriti.

4. Včeraj

V delovnem gradivu Svetovne banke o omejitvah višine obresti iz leta 2018 po nekaj straneh naletimo na skico,³⁵ kakršne so pogoste v primerjalnih študijah iz najrazličnejših panog. Na preprostem političnem zemljevidu sveta so nekatere države pobarvane modro in druge sivo. Modra barva pomeni, da v državi – v nasprotju od tistih sive barve – veljajo omejitve višine obrestnih mer. Oko se nam ustavi na delu planeta, ki nam je najbližje. V na prvi videz naključno razmetanem kolažu modrih in sivih držav je v našem delu sveta neka zakonitost: Zahodna Evropa (razen Skandinavije) je območje pretežne modrine. Med nekdanjimi socialističnimi državami je takih le nekaj, sicer pa naj bi leta 2018 še prevladovala sivina. Preglednica ni upoštevala omejitev po splošnih pravilih, kakršna so tista o oderuštvi, in tudi ni bila najbolj ažurna.³⁶ Kljub temu je barvna razlika med evropskim Vzhodom in Zahodom videti kar kričeča. Celo če študija, na katero se nanaša, morda ni metodološko popolna, je razlika, ki jo izpoveduje, resnična. Vprašamo se lahko, katere družbene zakonitosti so jo povzročile.

Ponujata se dve pojasnili. Vse vzhodnoevropske države so imele v zgodnjem obdobju prehoda izrazito inflacijsko izkušnjo.³⁷ Obresti imajo tudi revalorizacijsko funkcijo,³⁸ zato so njihove omejitve v razmerah višje inflacije nesmiselne: absolutne omejitve bodo, če so pretesne, zadu-

³⁴ Iz Grafa 1 ne moremo izpeljati preveč daljnosežnih sklepov. Kaže namreč le razlike v ravni obrestnih mer med regijami in ne pove ničesar o obstoju morebitne negativne zveze med obrestnimi omejitvami in ponudbo kreditov. Ta negativna zveza se nakazuje iz več tujih študij. Glej na primer Reifner, Clerc-Renaud in Knobloch, str. 226; Miller, str. 7; Ferrari, Masetti in Ren, str. 32–35; Cuesta in Sepulveda, str. 4 in 18; viri, navedeni v Zgaga (2021), str. 362.

³⁵ Ferrari, Masetti in Ren, str. 8.

³⁶ Tako je na primer na skici »siva« Hrvaška v resnici »modra« že od leta 2004, ko sta začela veljati Zakon o kamatama (Narodne novine RH, št. 94/04), 5. člen, in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o visini najvišjih dopuštenih ugovornih kamatnih stopa (Narodne novine RH, št. 153/04). Za današnjo ureditev glej Hrvatska udruga banaka, str. 38.

³⁷ Še najmanj to velja za Češko in Slovaško. Povsod drugje smo se v obdobju, ki je trajalo od enega do več let, srečali z več kot 20-odstotno letno inflacijo, v večini držav tudi z več kot stoođstotno letno inflacijo. <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EU-SI&name_desc=false> (25. 7. 2025).

³⁸ Plavšak v Plavšak in Juhart (ur.), str. 527–528.

šile vsako obliko legalnega kreditiranja³⁹ (razen kreditiranja iz še cenejše primarne emisije, kar bi rast cen le še podpihovalo). Preohlapne absolutne omejitve bodo brez zaznavnega učinka. Relativne omejitve je ob sklenitvi pogodbe težko izračunati, saj postanejo podatki o tržnih obrestnih merah na drobno, ki so v okolju visoke inflacije še bolj volatilne, znani šele s časovnim zamikom. Pomanjkanje zadostne gotovosti bi v tem primeru znova znižalo pripravljenost za kreditiranje.

Po drugi strani smo se prebivalci teh držav ob velikih družbenih spremembah okoli leta 1990 znašli v podobnem položaju kot že opisane množice v zgodnjem industrijskem svetu. Začela se je kazati možnost življenja na materialno precej udobnejši ravni kot prej, pri čemer večina zgolj s prihranki ni mogla do nje. Za zapolnitev finančne vrzeli so bili na voljo krediti, a ne vedno pod ugodnimi pogoji. Pričakovana ekspanzija potrošniških kreditov,⁴⁰ ki je bila na neki način celo »normalizacija« stanja prejšnje nezadolženosti prebivalstva,⁴¹ je seveda povzročila naraščanje števila prezadolženih posameznikov. Vendar je bilo v času vere v boljšo prihodnost in hitre rasti, ki sta privabljali kreditodajalce, precej več zmagovalcev kot poražencev. Zdelo se je, da je široka ponudba najboljše varstvo potrošnikov. Politične volje za spremembe, ki bi vznejevoljile živahne kreditne ponudnike, še ni bilo. Omejitve obresti sicer nekaterim od teh držav niso bile tuje,⁴² toda izhajale so iz časov, ko je bilo vse drugače – od družbene vloge bank⁴³ prek ponudbe in namenov kreditov do njihove cenovne strukture. Stara specialna pravila, kjer so jih že imeli, zato niso bila najbolj priročna orodje za obračun z neželenimi stranskimi pojavi razrasti novega potrošniškega kreditiranja.

Vskočile so sodne oblasti. Če ni bilo specialnih omejitev, s katerimi bi odpravile posledice v oči bijoče nepravilnosti posameznih primerov, so se oprijele splošnih norm. To niso bila le pravila zoper oderuške posle, ki zaradi zahteve po izkazu subjektivnega elementa od oškodovanca v sodnem postopku zahtevajo včasih neprijetno dokazovanje.⁴⁴ Ta pogoj so sodišča obšla tako, da so kredite po posebej visokih obrestnih merah prepoznala kot nasprotno moralnim načelom, denimo na podlagi 103. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR)⁴⁵ v Sloveniji ali v smislu paragrafa 3 starega civilnega zakonika na Češkem.⁴⁶ Na Poljskem so intervenirala

³⁹ Zato je bila inflacija v časih, ko so bile obresti prezirane, dober razlog za omilitev prepovedi (Glaeser in Scheinkman, str. 26).

⁴⁰ Za Slovenijo Mencinger (1997b), str. 24. Za Poljsko Reifner, Clerc-Renaud in Knobloch, str. 211.

⁴¹ Mencinger (1997b), str. 21.

⁴² Reifner, Clerc-Renaud in Knobloch, str. 48.

⁴³ Prim. Zgaga (2021), str. 183–186 (o razmerah v Sloveniji).

⁴⁴ Juhart v Plavšak in Juhart (ur.), str. 626.

⁴⁵ Uradni list SFRJ, št. 29/78; nabor sodnih odločb v Zgaga (2021), str. 226–230.

⁴⁶ Sodba Vrhovnega sodišča Češke Republike 21 Cdo 1484/2004 z dne 15. decembra 2004. Za razmerje se je uporabljal stari Občanský zákoník iz leta 1964. Pogodba je bila verjetno sklenjena med fizičnima osebamama.

na podlagi funkcionalno primerljivega določila člena 353.¹ člena Civilnega zakonika o mejah pogodbene svobode.⁴⁷ Na Hrvaškem je zadoščalo že napolitilo iz drugega odstavka 399. člena ZOR na (neobstoječ) poseben zakon o najvišji obrestni meri,⁴⁸ pri čemer je pomožni zaslonbi na nemoralnost visokih obresti malo prej prikimalo ustavno sodišče.⁴⁹ Te sodne prakse so še danes dokaj mlade in zato nedodelane. Še zlasti se niso utegnile dovolj poglobiti v zvezo med kreditnim tveganjem in obrestno mero. V številnih državah so bili potem sprejeti specialni omejitveni predpisi, zato je vprašljivo, koliko se bodo sodišča še ukvarjala z njihovo dodelavo.

Taka razvojna pot, ko se razdelan sistem obrestnih omejitev moderne države oblikuje iz splošnih pravil s starimi koreninami, primerjalno ni nenavadna. S številnimi lokalnimi posebnostmi so jo prehodili tudi na zahodu: v Nemčiji,⁵⁰ Franciji⁵¹ in Angliji, čeprav za zdaj samo za nekatere kredite.⁵² Trend se nadaljuje. Zdaj ni več toliko posledica pasti posttranzicijske finančne divjine, kakor so zanj zaslužne sledi velike finančne krize v letih 2008 do 2013 in neznosna lahkost zadolževanja za nakup novih vsečnih dobrin v vse bolj digitaliziranem nakupovalnem okolju.⁵³ Tako so v zadnjih letih iz sivega v modri klub prestopile Švedska,⁵⁴ Severna Makedonija,⁵⁵ Romunija⁵⁶ in Srbija.⁵⁷ Prej kot vzrok omejitev ali vsaj njihov ojačevalec so zadevna določila Direktive 2023/2225 posledica tega trenda. Pomemben argument v korist zahtevi, naj države članice, ki obrestnih mer še niso omejile, to storijo, je prav dosedanja prevlada odločitev v korist omejitvam.⁵⁸ Direktivi bo namenjen 6. razdelek. Pred njim naredimo še en vmesni korak.

⁴⁷ Sodba Vrhovnega sodišča Republike Poljske II CKN 1097/00 z dne 8. januarja 2003. Glej tudi sodbo IV CKN 85/00 z dne 27. julija 2000.

⁴⁸ Sklep Vrhovnega sodišča RH Gzz 12/04 z dne 23. junija 2004.

⁴⁹ Odločba Ustavnega sodišča RH U-III-380/2001 z dne 5. maja 2004, točki 5–6.

⁵⁰ Zgaga (2021), str. 69–70.

⁵¹ Chatriot, str. 103.

⁵² Zgaga (2021), str. 105–106 in 111–113. V tem članku glej tudi razdelek 7.2 in zlasti opombo 105.

⁵³ Prim. Aldohni, str. 324.

⁵⁴ Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846), Svensk författningssamling, SFS 2018:478, par. 19 a in 19 b. V letu 2024 je sledila še ena zaostritev (SFS 2024:1238).

⁵⁵ Zakon za izmenovanje i dopolnvanje na Zakonot za zaščita na potrošuvачite pri dogovori za potrošuvачki krediti, 307 (Služben vestnik na Republika Makedonija, št. 20/19).

⁵⁶ Lege 243/2024 (Monitorul Oficial, št. 807), 4.–5. člen.

⁵⁷ Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik Republike Srbije, 19/2025), 12. člen.

⁵⁸ Evropska komisija (2021b), str. 53 in 63–64.

5. Drugi ekskurz: tipologija omejitev obresti

Omejitveni režimi se razlikujejo v številnih podrobnostih. Tako se omejitve nanašajo na nominalne ali na učinkovite obrestne mere ali na neobrestne stroške kreditov. Predpisane so za vse vrste kreditov ali za določene kredite. Zavezujejo lahko vse kreditodajalce ali le njihov izbrani sloj. Določene so absolutno ali relativno, torej v primerjavi s kakšno spreminjajočo se referenčno obrestno mero ali s tržnim povprečjem. Zanje je včasih pristojen zakonodajalec, drugič organ izvršilne veje oblasti, ali pa so nastale z delom sodišč. Primerjavo lahko dodatno zapletemo z vključitvijo islamskega bančništva. Natančno komparativistiko v tem prispevku opuščam, saj bi bila ob več že opravljenih poglobljenih študijah⁵⁹ odkrivanje Amerike. Razen tega formalne razlike, ki jih prepoznamo s primerjavo, ne vodijo nujno k bistveno različnim praktičnim rezultatom, kar zadeva varstvo potrošnikov in narodnogospodarske učink.

S pravopolitičnega vidika so bolj od formalnih razlikovalnih kriterijev pomembni prav ti praktični rezultati. Tako so omejitve ponekod bolj ohlapne in so namenjene le preprečevanju primerov, ki bi kaj verjetno ne prestali niti preizkusa uderstva. Take omejitve nimajo resnega vpliva na ponudbo kreditov. Drugje so bolj tesne in preprečijo več osebnih prezadolženosti, toda hkrati otežijo dostop do kreditov. Na podlagi empiričnih študij o tej zvezi skoraj ni dvomov.⁶⁰ Države z ozkimi mejami praviloma »izda« majhen razkorak med dejanskimi tržnimi obrestnimi merami in njihovimi limiti.⁶¹ Ko v še eni študiji iz knjižnice Svetovne banke opazujemo skupino držav s tesnimi omejitvami, se znova zdi, da je povsem naključno sestavljena. Leta 2019 so bile sosede v vrhu lestvice denimo Argentina, Vietnam, Francija, Bolivija in Španija.⁶² Vendar je zanimivo, da so avtorji v nadaljevanju našli statistično značilno povezavo med tesnimi omejitvami in dvema drugima ekonomskima značilnostma držav: ožji obrestni kalupi so značilni za države z višjo stopnjo državne kontrole v bankah in z večjimi omejitvami kapitalskih tokov.⁶³ Če je bila študija metodološko korektna – že avtorji sami opozarjajo, da ne nujno –,⁶⁴ slutimo sklep, da odločnejše omejitve morda niso toliko izraz povečane skrbi za varstvo potrošnikov, temveč so hkrati del splošne, restriktivnejše ekonomske politike.⁶⁵

⁵⁹ Predvsem Reifner, Clerc-Renaud in Knobloch, str. 34. Glej tudi Ferrari, Masetti in Ren, str. 2–3 in 12.

⁶⁰ Glej opombo 34.

⁶¹ Calice, Diaz Kalan in Masetti, str. 12–13.

⁶² Prav tam, str. 14.

⁶³ Prav tam, str. 16–17.

⁶⁴ Prav tam, str. 13.

⁶⁵ Prav tam, str. 17. Na primeru Slovenije to sicer ne drži. V času, ko je država lastniško banke bolj obvladovala, smo imeli manj omejitev.

6. Omejitve obresti in pravo EU: včeraj in danes⁶⁶

Prva direktiva o potrošniških kreditih iz leta 1986⁶⁷ se je v celoti izognila izzivu dovoljene višine potrošnikovih plačil v kreditni pogodbi. Kljub manjšemu številu držav članic je bilo med njimi preveč razlik, da bi bil poskus vsaj delne harmonizacije smiseln. Dovolj naporna naloga je bila že priprava enotne enačbe za izračun učinkovite obrestne mere. Besedilo osnovne direktive jo je le napovedalo.⁶⁸ Zaživela je šele z novelo leta 1990.⁶⁹ Tudi ob pripravi druge direktive o potrošniških kreditih Evropska komisija še ni imela ambicij, da bi zagnetla to občutljivo snov.⁷⁰

Nato je prišlo obdobje, ki sem ga opisal v 4. razdelku. Do leta 2021, ko je Evropska komisija objavila osnutek tretje direktive o potrošniških kreditih, je vsaj kakšno omejitev obresti iz v prejšnjem razdelku predstavljenega pisanega kataloga poznalo že 23 od 27 članic.⁷¹ V osnutku je 65. uvodna izjava tako glasila:

»Določitev omejitev obrestnih mer, učinkovitih obrestnih mer in skupnih stroškov kredita za potrošnika je običajna praksa v številnih državah članicah. Takšna omejitev se je izkazala za koristno za potrošnike.«

Med parlamentarnim piljenjem je ta uvodna izjava precej razvodenela. Videti je, da vsaj del poslancev ni bil zagret za tezo o (vsestranski) koristnosti omejitev obrestnih mer za potrošnike. Iz osnutka izjave je nastalo istorečje,

⁶⁶ V tem razdelku ignoriram razlikovanje med »klasičnimi« potrošniškimi krediti in krediti za nepremičnino, saj v Sloveniji pri ureditvi najvišje obrestne mere ni bilo razlike med prvimi in drugimi. Kljub temu ne smemo prezreti, da kredite za nepremičnino na ravni EU ureja drug pravni akt – Direktiva 2014/17/EU o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (Uradni list EU L 60, 28. februar 2014), v tem razdelku navajani akti pa zadevajo le »klasične« potrošniške kreditne pogodbe.

⁶⁷ Direktiva Sveta z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (87/102/EGS) (Uradni list ES L 42, 12. februar 1987).

⁶⁸ Člen 5.

⁶⁹ Direktiva Sveta z dne 22. februarja 1990 o spremembi Direktive 87/102/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (90/88/EGS) (Uradni list ES L 61, 10. marec 1990).

⁷⁰ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning credit for consumers. Uradni list ES C 331 E/221, 31. december 2002. V sprejetem besedilu Direktive 2008/48/ES (Uradni list EU L 133, 22. maj 2008) glej tudi 30. uvodno izjavo.

⁷¹ Evropska komisija (2021b), str. 61. Štiri izjeme so bile Avstrija, Luksemburg, Latvija in Romunija.

»da se je sistem omejitev obresti izkazal za koristnega za varstvo potrošnikov pred previsokimi posojilnimi obrestnimi merami, učinkivnimi obrestnimi merami ali skupnimi stroški kredita za potrošnika«. ⁷²

Na videz zdaj precej nekoristna uvodna izjava je, če opazujemo njen razvoj, vendarle povedna vsaj kot potrditev, da se je Evropski parlament zavedal večplastnosti problematike.

Jedrni del določbe o obrestnih omejitvah se ne razlikuje pomembno od osnutka. Stranka evropskih socialistov je skušala doseči, da bi vse članice uvedle omejitve najvišje dovoljene učinkivne obrestne mere, ki bi izhajale iz predloge Evropskega bančnega organa (EBA), ⁷³ vendar amandma ni dobil podpore desno od predlagateljev. Liberalci in desne stranke so take pobude odklanjali bodisi ker naj omejitve obresti ostanejo stvar držav članic bodisi ker so nesmiselne, saj ne izboljšajo dostopa do kreditov, temveč ga, nasprotno, šibkejšim kreditjemalcem pravzaprav otežijo. ⁷⁴ Nazadnje je v sprejetem besedilu ostala samo splošna zahteva prvega odstavka 31. člena, da

»države članice sprejmejo ukrepe, za učinkovito preprečevanje zlorab in za zagotovitev, da se potrošnikom ne morejo zaračunati previsoke posojilne obrestne mere, učinkivne obrestne mere ali skupni stroški kredita za potrošnika, kot so zgornje meje.«

Upoštevanje obstoj omejitev obrestnih mer v večini držav in vso njihovo vsebinsko pisanost je na mestu pomislek, ali 31. člen Direktive 2023/2225 v praksi sploh prinaša kakršnokoli spremembo – razen da od redkih držav, ki leta 2023 še niso poznale konkretnih omejitev rednih pogodbenih obrestnih mer, zahteva njihovo uvedbo. Možna sta dva odgovora. Pri prvem, ki je gladko nikalen, se osredotočimo na gramatikalni pomen. Za večjo gotovost se opremo še na genezo direktive, med katero poskusi ambicioznejših vsebinskih omejitev niso uspeli.

Drugi odgovor je precej kompleksnejši. Ne omejuje se na Direktivo 2023/2225, temveč pri tej le začne. Glede na to, da je evropski zakonodajalec priznal potrebo po omejitvah, pristop v nadaljevanju upošteva tudi splošno Direktivo 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potro-

⁷² Zdaj 73. uvodna izjava. Iz parlamentarnih gradiv ni videti, da bi bilo končno besedilo te uvodne izjave v celoti plod enega amandmaja. Verjetno je šlo za kompromis med različnimi pogledi na to, kako naj glasi ta uvodna izjava. Evropski parlament, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AM-719857_EN.pdf>, str. 87–90. (28. 7. 2025).

⁷³ Omejitve bi se razlikovale po posameznih kreditnih produktih in bi upoštevale specifične razmere v posameznih članicah ter tržne obrestne mere. Evropski parlament, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AM-729906_EN.pdf>, str. 112; <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AM-719857_EN.pdf>, str. 87. (23. 8. 2025).

⁷⁴ Evropski parlament, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AM-729906_EN.pdf>. Glej zlasti amandma, ki ga je vložil poslanec Salvatore De Meo na str. 113. Glej tudi <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AM-719857_EN.pdf>, str. 87–90. (23. 8. 2025).

šniških pogodbah.⁷⁵ Zoper tako razmišljanje se ponuja ugovor, da po dobro znani izjemi iz drugega odstavka 4. člena Direktive 93/13/EGS ocena nedovoljenosti pogojev ne sme biti povezana z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe. Vendar je tak sklep prenagljen. Že res, da pogodbeni pogoj, ki določi višino nominalne obrestne mere, načeloma opredeljuje glavni predmet kreditne pogodbe.⁷⁶ Toda 31. člen Direktive 2023/2225 se ne omejuje na nominalno obrestno mero, temveč zadeva vse stroške kredita za potrošnika. Ni nujno, da so vsi glavni predmet.⁷⁷ In kar je še pomembnejše, nekatere države niso prenesle izjeme iz drugega odstavka 4. člena Direktive 93/13/EGS. Ker je med njimi tudi Slovenija, bom o tem pisal še v naslednjem razdelku.

Drugi odstavek 31. člena Direktive 2023/2225, ki omenja fakultativne omejitve neobrestnih nadomestil, je povsem pedagoški. V kontekstu naše razprave ga lahko zanemarimo.⁷⁸

7. Omejitve obresti v slovenskem pravu: včeraj, danes, jutri

7.1. Od včeraj na danes

Julij 1995 je bil v Ljubljani sušen in eden najbolj vročih dotlej. Nekateri poslanci Državnega zbora so se ob poletni pripeki pritoževali nad preobremenjenostjo.⁷⁹ Slabo sklepčni so med drugim obravnavali predlog zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri. Za govorniški oder je stopil samostojni poslanec Marjan Poljšak. Po njegovem mnenju so bile obstoječe obrestne mere neredko oderuške:

»Marsikatero podjetje v Sloveniji je šlo v stečaj zaradi oderuških obresti. In kar je šlo v stečaj, je bilo prodano po zelo nizki ceni tujcu ali domačim, prikritim bodočim lastnikom. Vlada razlaga, da veljavna ureditev odraža potrebo po zaščiti upnikov pred inflacijo. Veliki R^[80]»

⁷⁵ Uradni list ES L 95, 21. april 1993. Glej Fejós, str. 18–20. Prim. Reifner, Clerc-Renaud in Knobloch, str. 81 in 111.

⁷⁶ Pri tem je v odvisnosti od dejanskega stanja nekaj prostora za drugačno razlago. Če potrošnik ločeno od obresti plačuje »nadomestilo za tveganje« – sâmo po sebi je to, kot smo videli, tipična komponenta cene kredita –, takega pogodbenega pogoja načeloma ne zajema izjema iz drugega odstavka 4. člena Direktive 93/13/EGS. Tako Sodišče EU v sodbi v zadevi C-143/13 *Matei* z dne 26. februarja 2015.

⁷⁷ Zgaga, (2023a), str. 54–56.

⁷⁸ To seveda ne pomeni, da so lahko neobrestna nadomestila poljubno visoka. V kontekstu prava EU je zanimiva praksa Sodišča EU v zvezi s temi nadomestili. Glej Zgaga (2025), str. 42–46.

⁷⁹ Delo, 22. julij 1995, str. 2.

⁸⁰ »Veliki R« je bil v skupni zakonski zamudni obrestni meri sestavina z valorizacijsko funkcijo. Glej Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list SFRJ, št. 57/89), 1. člen; Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92), 2. člen; in Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95), 2. člen. V skupni zamudni obrestni meri ga je dopolnil »mali r«, ki je predstavljal realne zamudne obresti.

se je ravnal po gibanju cen. Ampak dejansko je bil R tudi način ropanja. Zanimivo: črka R, način odiranja gospodarstva.«⁸¹

Poljšak je v svojem nastopu meril na kredite podjetjem, vendar so bile obrestne mere tudi za potrošniške kredite v zgodnjih devetdesetih letih dvajsetega stoletja visoke, le da so bila podjetja zelo zadolžena, prebivalstvo pa ne.⁸² Poslanec je k osnutku zakona predlagal dopolnilo, po katerem bi dogovor o obrestni meri, višji od predpisane obrestne mere zamudnih obresti na dan nastanka obveznosti, štel za oderuško pogodbo. Do sprejema predloga, ki bi znatno vplival na takratno kreditno prakso, je zmanjkalo malo: glasovanje o amandmaju se je končalo z 21 proti 25.⁸³

Predlog ne bi dobil tolikšne podpore, če bi dima Poljšakovega nastopa ne spremljal ogenj. Prva iskra je zažarela že kakšno desetletje prej. Visoka inflacija iz sredine osemdesetih let dvajsetega stoletja, ki je leta 1989 prerasla v hiperinflacijo, je še pred osamosvojitvijo odnesla večino starih, socialistični ideologiji primerno strogih obrestnih omejitev.⁸⁴ Če se je tistim, ki so ga lahko dobili, prej splačalo živeti na kredit, je v kratkem času prišlo do obrata za 180 stopinj. Notranje denarno življenje v zgodnji samostojni Sloveniji je bilo pretežno prepuščeno volji udeležencev in njihovi môči. Ta se je bankam po prvi fazi leta 1993 stekle sanacije hitro vračala. Od omejitev obresti je deloval samo še relikv iz prvega odstavka 399. člena ZOR, da pogodbeni obrestna mera med posamezniki ne sme presežati obrestne mere, ki so jih banke plačevale za depozite nad letom dni.⁸⁵ V vseh preostalih poslih sta obresti omejevali le splošno pravilo o ničnosti oderuških pogodb⁸⁶ in po letu 1994 razvijajoča se že omenjena doktrina o nemoralnosti posebej visokih obrestnih mer.

Z uveljavitvijo OZ leta 2002 je sicer prišlo še pravilo, da dogovor o obrestni meri zamudnih ali pogodbenih obresti, ki je za več kot 50 odstotkov višja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti, šteje za oderuško pogodbo, razen če upnik dokaže drugače.⁸⁷ Prvi osnutek OZ iz leta 1996 je bil glede tega ostrejši,⁸⁸ verjetno pod vplivom teženj, ki so se odrazile že v omenjenih predlogih SLS in Marjana Poljšaka. Do konca druge obravnave je predlagano pravilo otopelo tako, da je bila dodana možnost nasprotnega dokaza upnika in je bilo izvzeto za gospodarske

⁸¹ Zapisnik 34. redne seje Državnega zbora RS z dne 24. julija 1995, 9. točka. <<https://www.dz-rs.si>> (28. 8. 2025). Dobesedni navedek sem nekoliko skrajšal in slogovno priredil, brez spremembe pomena.

⁸² Mencinger (1997a), str. 32–33; (1997b), str. 21.

⁸³ Zapisnik 34. redne seje Državnega zbora RS z dne 24. julija 1995, 9. točka. <<https://www.dz-rs.si>> (28. 8. 2025).

⁸⁴ Zgaga (2021), str. 222–223.

⁸⁵ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 39/85), 4. člen.

⁸⁶ ZOR, 141. člen.

⁸⁷ OZ, 377. člen (polno besedilo je daljše).

⁸⁸ Poročevalec Državnega zbora RS, št. 30/1996, str. 40, 384. člen.

pogodbe.⁸⁹ Še bolj od tega je njegov praktični učinek izzvenel, ker se nanaša zgolj na nominalno obrestno mero⁹⁰ in ga je lahko upnik obšel z neobrestnimi plačili.

Razmeroma svobodni ureditvi je bilo namenjeno, da živi do prvega resnega incidenta. Ta se je zgodil leta 2004 z afero Orion, imenovano po nebančnem ponudniku potrošniških kreditov, ki so jih med drugim zaznamovale visoke učinkovite obrestne mere. Del javnosti je bil ogorčen in vlada ga je pol leta pred volitvami skušala pomiriti,⁹¹ poleg drugega z novelo takrat še mladega Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK).⁹² Sveženj predvidenih zaostritev je vključeval omejitve najvišjih učinkovitih obrestnih mer. Zavit je bil hitro, toda v kratkem času od prvega osnutka do končnega predloga je bil vendarle omiljen.⁹³ Predlagana omejitev je bila tako v prvo kot tudi v drugo najverjetneje določena bolj po občutku.⁹⁴ Ta je bil v drugo očitno dober, saj je tedaj določeni red brez večjih kritik obveljal do danes: če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica, lahko znaša učinkovita obrestna mera na dan sklenitve pogodbe največ 200 odstotkov zadnje objavljene povprečne učinkovite obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice.⁹⁵

Slednje so v mejah splošnih pravil teoretično ohranile proste róle. Z njimi najpozneje od leta 2016, ko je Banka Slovenije sprejela makrobonitetne omejitve kreditiranja,⁹⁶ niso imele več kaj dosti početi. Akti Banke Slovenije, ki sicer nimajo neposrednega učinka na civilnopravna razmerja, so tedaj vzpostavili dokaj stroge zahteve glede kreditne sposobnosti potrošnikov. S tem se je močno zmanjšala verjetnost, da bi tisti, pri katerih bi mogel biti dvakratnik povprečne bančne obrestne mere presežen, dobili bančni kredit.

⁸⁹ Poročevalec Državnega zbora RS, št. 41/2001, str. 41, 377. člen.

⁹⁰ Zgaga (2021), str. 225 in 333–334. V sodni praksi se materijo prva obravnavala sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1389/2021 z dne 14. oktobra 2021, v kateri je sodišče v 12. točki pravilno sklepalo, pri čemer v nadaljevanju nekoliko moti prvi stavek 14. točke, saj je primerjava nominalne in učinkovite obrestne mere običajno primerjava jabolk in hrušk. Ustreznější bi bil zapis, da je zakonodajalec izrecno določil, da je lahko najvišja dopustna *efektivna* obrestna mera večja (tudi občutno), kot je *nominalna* obrestna mera, ki po 377. členu OZ ustvarja domnevo odušitva.

⁹¹ Križnik, str. 1. Komentar v Delu, 4. marca 2004, str. 5.

⁹² Uradni list RS, št. 70/00.

⁹³ Zgaga (2021), str. 333.

⁹⁴ V predlogu zakona, objavljenem v Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 23/2004, str. 8–10, o določitvi višine dovoljene obrestne mere ni podrobnejše razlage. Da ni bilo analize trga, je opozorila odvetnica Živa Drol Novak (zapisnik 46. redne seje Odbora Državnega zbora RS za gospodarstvo, 1. april 2004, 9. trak). Nekaj pojasnil izhaja iz nastopa državnega sekretarja Matjaža Logarja (ista seja, 10., 11. in 17. trak, ter zapisnik 42. izredne seje Državnega zbora RS z dne 5. aprila 2004, 7. točka dnevnega reda), <<https://www.dz-rs.si>> (31. 7. 2025).

⁹⁵ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A; Uradni list RS, št. 41/04), 6. člen. Zdaj 26. člen Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2; Uradni list RS, št. 77/16).

⁹⁶ Najprej Makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil z dne 30. avgusta 2016. <https://www.bsi.si/storage/uploads/e66eb833-1252-4e74-b360-18188a532b4f/Priporo%C4%8Dilo_LTVDSTI_2016.pdf> (11. 9. 2025) Omejitve so pozneje zajele vse bančne kredite potrošnikom, prerasle v formalno zavezujoč sklep in se pogosto spreminjale. Trenutno velja Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov (Uradni list RS, št. 63/23).

7.2. Jutri

Zaradi uveljavitve Direktive 2023/2225 bomo v bližnji prihodnosti dobili nov zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-3. Iz predloga⁹⁷ je videti, da naj bi *lex Orionia* ostala.⁹⁸ Čeprav je Slovenija med državami, ki omejitve iz 31. člena Direktive že poznajo, prihajata za kredite nizkih zneskov in kratkih ročnosti še dve omejitvi. Manj pomembna od njiju zadeva določitev najvišje dovoljene nominalne obrestne mere. Ta ne bo smela za več kot 50 odstotkov presegrati obrestne mere zakonskih zamudnih obresti.⁹⁹ To pravzaprav prek domneve oderuštva določa že 377. člen OZ, le da je domnevo mogoče izpodbiti, po ZPotK-3 pa bo prepoved absolutna. Pomembnejša novost je še neslišana variacija na temo *ne ultra alterum tantum*: skupni stroški kredita za potrošnika ne bodo smeli presegrati zneska črpanega kredita.¹⁰⁰

Zakaj naj bi preventivno skrajšali povodec prav ponudnikom majhnih kratkoročnih kreditov, čeprav v Sloveniji tokrat ni bilo kakšnih škandalov? Operativni stroški odobritve, vodenja in izterjave niso linearno odvisni od višine in ročnosti kredita. Za majhne kratkoročne kredite je značilno, da so ti stroški razmeroma visoki. Z njimi vred so visoke tudi učinkovite obrestne mere.¹⁰¹ To še ne bi smelo pomeniti, da so taki krediti sami po sebi oderuški ali nemoralni. Premostitev enkratnih likvidnostnih potreb z najemom necenenega kredita za družinske finance ne more biti problematična. Popolnoma drugače je, ko začne gospodinjstvo svoje redne izdatke pokrivati z verižnim najemanjem dragih kratkoročnih kreditov. Če so odobreni samo za čas do naslednje plače, se v angleščini zanje uporablja poimenovanje *payday loans*. Pojav, ki je v moderni obliki v delih Evrope znan vsaj od leta 1990, se je okreplil z veliko finančno krizo v letih 2008–2013¹⁰² in odtlej ne jenja. Zanimanje za drobne kratkoročne kredite raste tudi zaradi zapeljivih tehnik spletne prodaje. To povzroča rast zadolženosti prebivalstva, za katero bi težko rekli, da je »normalna« (v smislu, kot je izraz uporabljen pri opombi 41). Omejevalni pravili bosta gotovo zmanjšali ponudbo teh bolj tveganih kreditov,¹⁰³ toda med načrtovalci politik je mogoče slišati mnenja, da je to manjše zlo.¹⁰⁴

⁹⁷ Predlog zakona o potrošniških kreditih z dne 28. februarja 2025 (EVA 2024-2180-0035). Kjer pišem o bodočem zakonu, se pisanje nanaša na stanje njegovega osnutka na dan zaključka rokopisa, to je 30. septembra 2025.

⁹⁸ Omejitve učinkovite obrestne mere iz prvega do tretjega odstavka 26. člena ZPotK-2 so povzete v prvi do tretji odstavek 59. člena predloga zakona o potrošniških kreditih z dne 28. februarja 2025. Nekoliko drugačna je le razporeditev razredov kreditov.

⁹⁹ Predlog zakona o potrošniških kreditih z dne 28. februarja 2025, prvi odstavek 56. člena.

¹⁰⁰ Prav tam, drugi odstavek 56. člena.

¹⁰¹ V prvem polletju 2025 je povprečna učinkovita obrestna mera za bančne kredite do 1.000 evrov in do 6 mesecev znašala 52,9 odstotka (Uradni list RS, št. 56/25, str. 6586).

¹⁰² Evropska komisija (2021b), str. 126.

¹⁰³ Prim. Evropska komisija (2021a), str. 99 in 104; (2021b), str. 11 in 52.

¹⁰⁴ Na primeru Združenega kraljestva Aldohni, str. 335.

Iz osnutka ZPotK-3 ne dobimo nedvoumnega pojasnila, ali se bo novo pravilo *ne ultra alterum tantum* nanašalo tudi na procesne obresti in stroške izvršbe. Iz zakonodajnih gradiv sicer ne izhajajo, da bi se pripravljavci zgledovali po ureditvi v Združenem kraljestvu, toda podobnosti pri tem pravilu so dokajšnje, zato pogledjmo, kako je na Otoku.¹⁰⁵ Omejitev skupnih stroškov kredita na znesek kredita tam zajema vse stroške, vključno s stroški tretjih oseb, pri čemer regulatorjeva pojasnila dopuščajo izjemo za odškodnino, ki jo prisodi sodišče.¹⁰⁶ Da bi se izognili dvomom, bi bilo zaželeno, da bi naš zakonodajalec izrecno določil usodo izvršilnih stroškov in tudi v potrošniških pogodbah doslej tako rekoč neuveljavljane pravice do popolne odškodnine.¹⁰⁷

Vzporedno s pripravo ZPotK-3 teče postopek za spremembo Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).¹⁰⁸ Obrestna mera zamudnih obresti za potrošnike naj bi bila po dodatnem predlogu Ministrstva za gospodarstvo poslej za 5 odstotnih točk nižja kot po splošnih pravilih.¹⁰⁹ V tem članku zamudnih obresti nisem obravnaval, toda če bo predlog sprejet, bo prek 377. člena OZ dejansko za 7,5 odstotne točke znižal tudi (trenutno razmeroma visoko) mejo dovoljene višine nominalnih obrestnih mer v potrošniških pogodbah. Predlagana dvojnost zamudnih obrestnih mer primerjalnopravno ne bi bila izjemna.¹¹⁰ Obseg predlaganega znižanja pa je izrazit. Če bi tako pravilo danes že veljalo, bi bila najvišja praktično možna pogodbena obrestna mera za posle s potrošniki 7,725 odstotka, kar je 3,375 odstotne točke pod obrestno mero za dovoljeno prekoračitev sredstev na transakcijskem računu, kot jo trenutno računa ena od največjih slovenskih bank.¹¹¹ Vprašljivo je, ali bo tolikšno znižanje dovoljene obrestne mere v potrošniških pogodbah brez vsakega vpliva na ponudbo kreditov.¹¹²

¹⁰⁵ Financial Conduct Authority, Appendix I, Amendments to the Consumer Credit Sourcebook (CONC). Pravilo *ne ultra alterum tantum* je v točkah 5A.2.2, 5A.2.10, 5A.3.2, 5A.3.10-14. Hkrati tukaj popravljam navedbo v mojem citiranem delu (2021), v katerem na str. 112 v poglavju o potrošniški kreditni pogodbi v angleškem pravu pišem, da moderno angleško pravo izrecno ne omejuje višine obrestne mere. Od leta 2015 za nekatere vrste kreditov z ročnostjo do enega leta veljajo omejitve obresti in neobrestnih plačil, določene v navedenem viru, 5A.2-5A.4.

¹⁰⁶ Financial Conduct Authority, pri r. št. 4.21.

¹⁰⁷ OZ, drugi odstavek 380. člena. V eni od komercialnih zbirk slovenskih sodnih odločb ne zasledim niti ene odločbe v zvezi s tem členom, ki bi se nanašala na potrošniško pogodbo. Vendar bi morda prav predlagana nova omejitev upnike lahko pripravila k uveljavljanju take odškodnine.

¹⁰⁸ Uradni list RS, št. 130/22.

¹⁰⁹ Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, obvestilo: predlagana dopolnitev – zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov, št. 323-58/2024-2180-49, 20. avgust 2025 (do 30. septembra 2025 še ni javno objavljeno).

¹¹⁰ Tako velja na Hrvaškem (sedanja ureditev od Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima, Narodne novine RH, št. 155/23, 1. člen; glej tudi Hrvatska udruga banaka, str. 38). Dve različni zamudni obrestni meri pozna na primer še Nemčija (Bürgerliches Gesetzbuch, par. 288).

¹¹¹ <<https://www.otpbanka.si/obrestne-mere-prekoracitev-sredstev-na-transakcijskem-racunu>> (29. 9. 2025).

¹¹² Prim. Hrvatska udruga banaka, str. 39.

Za konec spregovorimo še o nakazani možnosti presoje nepoštenosti po 23. in 24. členu ZVPot-1 v zvezi z Direktivo 93/13/EGS. Še zlasti se postavlja vprašanje, ali je taka presoja mogoča tam, kjer po novem ZPotK-3 predvidoma še naprej ne bo specialnih omejitev: pri učinkovitih obrestnih merah bančnih kreditov, ki ne bodo spadali med majhne kratkoročne kredite iz tretjega odstavka 56. člena osnutka ZPotK-3. Menim, da bi moral biti odgovor v večini primerov nikalen. Presoja nepoštenosti glavnega predmeta potrošniške pogodbe v slovenskem pravu ni obvezna, temveč je fakultativna.¹¹³ Naloga sodišč je, da razvijejo notranje skladna merila za sprejem osrednjih pogodbenih pogojev v to presojo. Menim, da dejstvo, da za določen tip pogodbe obstajajo specialna pravila, ki zadevajo glavni predmet, in regulator z močnimi pooblastili, govori načelno (toda ne brezizjemno) proti vršenju te fakultativne presoje.¹¹⁴ Tega ne spremeni okoliščina, da specialna pravila zajemajo zgolj del vseh pogodb zadevnega tipa. Odsotnost omejitev za večje ali dolgoročne bančne kredite v prihodnjem ZPotK-3 namreč ne bo nenačrtna pravna neurejenost in s tem pravna praznina, temveč odraz volje zakonodajalca, da so za te kredite dovolj pravila OZ in nadzor Banke Slovenije. Še enkrat pa je treba opomniti, da vse sestavine učinkovite obrestne mere niso nujno glavni predmet pogodbe.

8. Včeraj, danes, zmeraj

Na vprašanje, ali naj obresti omejimo in kako, da bo to čim bolj v korist navadnim državljanom – »potrošnikom«, ni univerzalnega odgovora. Poigramo se z naslednjo trditvijo: »Če so omejitve obresti v korist potrošnikov, potem bi jim bila popolna prepoved obresti v še večjo korist.« Problema ne rešimo, kajti nad povedjo bosta navdušena tako neoliberalci kot tudi privrženec kritike rasti. Prvi bo v njej videl uspeli dokaz s protislovjem, da so omejitve obresti nesmiselne, saj vodijo v konec komercialnega posojanja. Drugi bo povedi pritrdil in hkrati minimiziral eksternalije zatona ponudbe kreditov, češ da so pravzaprav pozitivne.

Teze o koristnosti omejitev obresti za potrošnike v absolutnem smislu ni mogoče preveriti, saj dobrobit potrošnikov merimo s številnimi kazalniki: z višino obrestnih mer, dostopnostjo kreditov, širino njihove ponudbe, stopnjo prezadolženosti, celo z narodnogospodarskimi negativnimi učinki, če jih v končni fazi plačajo potrošniki. Rezultat se nadalje razlikuje glede na to, ali opazujemo učinek za povprečnega potrošnika ali za šibkejšo sloje. Omejitve višine obresti bodo ugodno vplivale na nekatere kazalnike in neugodno na druge.

Toda lačna vrana siti ne verjame. Ko breme težje vračljivih dolgov ne da spat zadostnemu številu dolžnikov, surovi ekonomski diskurz izgubi prepričljivost. V tem prispevku sem predstavil nekaj parlamentarnih agitacij za omejitve obresti v treh takih zgodovinskih trenutkih.

¹¹³ Zgaga (2023a), str. 56.

¹¹⁴ Prim. prav tam, str. 57.

Za prva dva v letih 1881 in 1995 je značilno, da sta sledila krajšima obdobjema z malo omejitvami in visoko ceno denarja, čas priprave Direktive 2023/2225 pa je sovpadel z obdobjem zgodovinsko nizkih obresti in precejšnje že obstoječe regulacije. Pojasnilo za na videz anormalen položaj je velika sprememba kulture potrošniškega kreditiranja v zadnjih 15 letih. Do nje je prišlo deloma zaradi digitalizacije. Nizko splošno ceno denarja je tako pospremila rast manjših, dražjih in bolj tveganih kreditov, kar je prineslo nove dolžnike in z njimi dodatne omejitve.

Človeška narava – zlasti narava mlajših ljudi, ki so gonilo sprememb – stremi k novemu. Od davnih časov je poleg menjave, prilastitve in inovacije eno od sredstev za doseg novega tudi izposojanje. Zato si bomo izposojali še naprej. Obresti so ekonomski pojav, za katerega je – podobno kot za davke – redkokateri potrošnik pripravljen glasno priznati, da ga obožuje, vendar so hkrati nepogrešljivi del družbene pogodbe. Naloga zakonodajalcev in sodišč je, da jih usmerjajo v splošno korist. Ta pa nikoli ni odvisna izključno od izbrane višine najvišje dovoljene obrestne mere. Ali bo družba večinsko sprejela neko kreditno kulturo, je odvisno od celote bančnih, davčnih, socialnih, okoljskih, izvršilnih, stečajnih in drugih predpisov. Sprejem ZPotK-3 gotovo ne bo končna postaja na poti, katere potek v zadnjih dveh stoletjih sem predstavil v tem prispevku. Nadaljnje spremembe v gospodarstvu, tehnologiji in družbi bodo razkrivale nove obraze kreditiranja, ki bodo v odvisnosti od vsakokratnih vrednot enkrat spet klicali po novih reformah.

Literatura

- ALDOHNI, Abdul Karim. The UK New Regulatory Framework of High-Cost Short-Term Credit: Is There a Shift Towards a More »Law and Society« Approach? *Journal of Consumer Policy*, 2017, letn. 40, št. 3, str. 321–345.
- BELEC, Ivan. *Obresti v socialnem oziru*. Ljubljana: samozaložba, 1889.
- CALICE, Pietro, DIAZ KALAN, Federico, MASETTI, Oliver. *Interest Rate Repression, A New Database*. World Bank, Policy Research Working Paper WPS9457, 2020, <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/356371603819593643/pdf/Interest-Rate-Repression-A-New-Database.pdf>> (25. 8. 2025).
- CHATRIOT, Alain. Protéger le consommateur contre lui-même. *Vingtième Siècle, Revue d'histoire*, 2006, št. 91, str. 95–109.
- CUESTA, Jose Ignacio, SEPÚLVEDA, Alberto. *Price Regulation in Credit Markets: A Trade-off between Consumer Protection and Credit Access*, 2021, <https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3282910> (25. 8. 2025).
- CVIRN, Janez. *Dunajski državni zbor in Slovenci: 1848–1918*. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete, 2015.
- EVROPSKA KOMISIJA. (2021a) *Study on Possible Impacts of a Revision of the CCD, Final Report*, 2021, <<https://commission.europa.eu/document/download/7029fdf3-bb->

- be-464a-b370-dfcaa35a9bc9_en?filename=study_possible_impacts_ccd_revision_main_web.pdf&prefLang=sl> (28. 8. 2025).
- EVROPSKA KOMISIJA. (2021b) *Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Consumer Credits*. Commission Staff Working Document. COM (2021) 347 final, <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-credit-agreements-review-of-EU-rules_en> (5. 9. 2025).
- FEJÓŠ, Andrea. EU Cost Caps: One Step Forward Two Steps Sideways to Substantive Harmonisation of Consumer Credit Law. *European Journal of Consumer Law / Revue Européenne de Droit de la Consommation*, 2022. št. 2, str. 245–271. Citati se nanašajo na različico, objavljeno na: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4479988> (29. 8. 2025).
- FERRARI, Aurora, MASETTI, Oliver, REN, Jiemin. *Interest Rate Caps: The Theory and The Practice*. World Bank, Policy Research Working Paper WPS8398, 2018, <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/244551522770775674/pdf/WPS8398.pdf>> (17. 7. 2025).
- FINANCE WATCH. *Response to the EBA Consultation on Draft Guidelines on Loan Origination and Monitoring*. Bruselj: Finance Watch, 2019, <<https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2020/01/EBA-LO-consultation-FW-response.pdf>> (17. 9. 2025).
- FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. *Detailed Rules for the Price Cap on High Cost Short Term Credit including Feedback on CP14/10 and Final Rules*. Policy statement 14/16. London: FCA, 2014, <<https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-16.pdf>> (29. 8. 2025).
- GLAESER, Edward, SCHEINKMAN, José. Neither A Borrower Nor A Lender Be: An Economic Analysis of Interest Restrictions and Usury Laws. *The Journal of Law & Economics*, 1998, letn. 41, št. 1, str. 1–36.
- HARRISON, W. M. Foreign Usury Laws. *Journal of the Society of Comparative Legislation*, 1899, letn. 2, str. 215–236.
- HOMER, Sidney, SYLLA, Richard. *A History of Interest Rates*. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.
- HRVATSKA UDRUGA BANAKA. *Inflacija i kamatne stope: nova stvarnost 2024*. HUB analize, 2024, št. 78, <<https://www.hub.hr/sites/default/files/inline-files/HUB%20Analyze%2078%20-%20Inflacija%20i%20kamatne%20stope.pdf>> (25. 9. 2025).
- KRIŽNIK, Božena. Orion je bil očitno za mero. *Delo*, 3. marec 2004, str. 1.
- MENCINGER, Jože. (1997a) Kreditiranje. *Gospodarska gibanja*, št. 279, str. 21–39.
- MENCINGER, Jože. (1997b) Krediti, avtomobili, marke in stanovanja. *Gospodarska gibanja*, št. 280, str. 21–33.
- MILLER, Howard. *Interest Rate Caps and their Impact on Financial Inclusion*. Economic and Private Sector, Professional Evidence and Applied Knowledge Services, 2013, <<https://>

- assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a0de5274a31e00003d0/Interest_rate_caps_and_their_impact_on_financial_inclusion.pdf> (17. 7. 2025).
- PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha (ur.) *Obligacijski zakonik s komentarjem, 2. knjiga*. Ljubljana: GV Založba, 2003.
- REIFNER, Udo, CLERC-RENAUD, Sebastien, KNOBLOCH, Michael (ur.) *Study on Interest Rate Restrictions in the EU*. Hamburg: Institut für Finanzdienstleistungen, 2010, <https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/galleries/legislativni_zakladna/stanoviska_cnb/download/urokove_sazby_studie.pdf> (5. 9. 2025).
- SCHWINTOWSKI, Hans-Peter (ur.) *Bankrecht*. 4. Auflage. Köln: Wolters Kluwer, 2014.
- SHAY, Robert. Major Developments in the Market for Consumer Credit since the End of World War II. *The Journal of Finance*, 1966, letn. 21, št. 2, str. 369–381.
- SIMONETI, Marko, DOLENC, Primož, JAŠOVIČ, Božo (ur.) *Bančno poslovanje. 2. izdaja*. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2023.
- TAVČAR, Ivan. *Slovenski pravnik*. Celovec: Družba sv. Mohora, 1883.
- ZGAGA, Matevž. *Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi*. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2021.
- ZGAGA, Matevž (2023a). Sodna presoja glavnega predmeta v pogodbi o potrošniškem kreditu. *Pravni letopis*, št. 2, str. 49–69.
- ZGAGA, Matevž (2023b). Zakaj predčasno vračamo kredite za nepremičnino. *Bančni vestnik*, letn. 72, št. 11, str. 6–12.
- ZGAGA, Matevž. (Ne)poštenost večdimenzionalne cene v potrošniških pogodbah. *Podjetje in delo*, 2025, letn. 51, št. 2, str. 37–60.
- Vir avstrijskih časopisov je digitalna knjižnica ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften, <<https://anno.onb.ac.at/>>.